

Технологии разработки методов педагогического общения в образовательном процессе сделанный увеличивать технологии

Азиатский международный университет

Преподаватель кафедры педагогики и психологии

Халилова Шахло Рашиановна.

Аннотация: В статье анализируются технологии развития методов педагогического общения в образовательном процессе. Кроме того, при правильном использовании метода педагогического общения в статье отражены манеры дошкольников, аспекты, связанные с усвоением информации. Подробно проанализировано влияние методов педагогического общения на процесс усвоения в профессиональной деятельности учителя.

Ключевые слова: Общение, педагогическое общение, образовательная система, методы общения, образ мышления, культура речи, учебный процесс и этикет, профессиональная деятельность.

Важным условием развития нашей страны является реализация усовершенствованной системы подготовки современных кадров, основанной на развитии науки, техники, культуры, экономики. Известно, что, как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев, «Еще один вопрос, который никогда не потеряет для нас своей актуальности и важности, – это вырастить наших детей самостоятельными, современными знаниями и профессиями, с твердой жизненной позицией, истинно патриотичными людьми». , это задача воспитания как¹

Создает образовательные условия для растущей личности в образовательном учреждении. Профессиональная квалификация будущих современных учителей, прежде всего, будучи направлена на формирование и развитие потребностей педагогических кадров, еще больше развивает ответственность учителя.

Сегодняшний учитель должен быть умелым мастером своей профессии, верным своему долгу, компетентным человеком, ставящим общественный интерес выше личного и выполняющим свои обязанности. В связи с этим от учителей требуется неустанная работа над собой, достижение высокого уровня физической, умственной и профессиональной подготовки.

¹ (М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим храбрым и благородным народом. - Т.: Узбекистан, 2017, с. 103).

Актуальность проблемы разработки технологий метода педагогического общения будущего учителя заключается в том, что общение будущего учителя как сложная внутренняя психологическая деятельность должно служить критерием, определяющим его будущую профессиональную зрелость. В ходе широкомасштабных преобразований и реформ, проводимых в нашей стране, особое внимание уделяется подготовке современных педагогов, которые, в свою очередь, отвечают за расширение мировоззрения учащихся и молодежи, формирование всесторонне развитой личности, реализацию своих творческих способностей. потенциал. .

Технологии развития метода педагогического общения будущего учителя реализуются в образовательном процессе. В связи с этим, зная, что использование некоторых традиционных образовательных моделей, применяемых в нашей стране, нецелесообразно, учитывая важность учебно-воспитательной работы, основанной на современных педагогических технологиях, воспитательной, духовной - с учетом несравнимости инновационных технологий в проведении и проведение воспитательной работы, В.Б.Песпалько, И.Я.Лернер, Б.Т.Лихачев, М.В.Кларин, Е.С.Полат, Н.Саидахмедов, О'.Толипов, М.Очилов, Н.Азизходжаева, Б С учетом мнений, высказанных в трактатах и учебниках Фарбермана, К. Зарипова, Ж. Ёлдошева, О. Розикова, Б. Ходжаева, Ш. Олимова, К. Усмонова, К. Олимова, С. Огаева мы получили

С точки зрения потребности человека в общении друг с другом, сначала процесс общения проявлялся через различные звуки и движения тела, а позже выражал свое мнение осмысленными жестами. Со временем мышление человека прогрессировало, и эти действия уступили место процессу речи. Без общения невозможно представить развитие человека, его социализацию, становление личности как личности, его связь с обществом. Сознание человечества развивается, и в процессе взаимного общения оно выражает свои мысли посредством слов, душевные переживания и эмоции посредством тембров голоса, артикуляции-дикции. Еще одним важным аспектом способа общения является взаимное движение участников речевого процесса не только речью, но и действиями. Например, когда мы общаемся, мы жестом вступаем в отношения, если он нами доволен. Следующий аспект отношений – это способность собеседников воспринимать друг друга.

Общение – это многостороннее состояние развития связей, вытекающее из потребностей и требований совместной деятельности между людьми. Общение происходит в результате взаимного обмена идеями между участниками совместной деятельности.

Диалог происходит от греческого слова, означающего разговор, беседу, межличностную беседу и обмен идеями, и происходит, когда говорят два или более человека.²

Коммуникация – это информационный процесс. Информация идет в двух направлениях: от субъекта управления (учителя) к объекту управления (учащимся) и наоборот – от объекта к субъекту.³

Общение – это многогранный процесс развития связей между людьми, возникающий из потребностей совместной деятельности. Общение (отношения) предполагает обмен информацией между участниками. Учитывается педагогический аспект взаимоотношений. Когда вступают в отношения, люди в первую очередь обращаются к языку.⁴

Каждому важно знать правила общения и развивать навыки и умения его налаживать. Собственное «Я» каждого человека формируется в процессе общения с другими, жизненные пути личности сначала складываются в семье, детском саду, школе, институте, на рабочем месте, среди пожилых людей, то есть в группах и сообществах. Одна из наших высших духовных потребностей – потребность в общении.

Если наша потребность в общении не будет удовлетворена, наш ум не будет развиваться. Поэтому мы всегда должны удовлетворять свои потребности в общении. Мы получаем удовлетворение от общения с кем-то, но в некоторых случаях чувствуем неудовлетворенность.

Общение – это потребность людей в совместной деятельности, их совместная деятельность во взаимоотношениях, взаимодействиях, информации и обмене информацией.⁵ При формировании общения человека необходимо учитывать его возраст, пол, профессию, мировоззрение.

По сей день, на какой бы аспект нашей жизни мы ни смотрели, красивое обращение, правильно выбранный стиль общения показывают свое влияние на эффективность работы. В то же время, влияние на процесс обучения студента посредством методов педагогического общения становится сегодня актуальной проблемой. Общение также является особой потребностью. Как говорил польский

² А. Холиков Педагогические навыки Изучать руководство Ташкент «ЭКОНОМИЧНО-ФИНАНСОВЫЙ А» 2010 www.ziyouz.com библиотека стр. 117

³ Л. Я. Рувинский редактировать в разделе « Образовательные работа методика « Ташкент « Учитель » 1991г. Страница 27 .

⁴ М. МАКСУДОВА ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ Образование руководство ТАШКЕНТ "ТУРОН-ИКБОЛ" 2006 www.ziyouz.com библиотека

⁵ <http://arm.sammoi.uz/library/download/482>

психолог Э. Мелибрда ⁶, межличностные отношения для нас так же важны, как воздух. В периоды детства и подросткового возраста общение формируется как деятельность, непосредственно влияющая на приоритетную деятельность, то есть на формирование новых психологических характеристик.

Известный психолог С. Л. Рубинштейн писал: «Когда мы взаимодействуем с людьми в повседневной жизни, мы ориентируемся на их характер. Потому что мы читаем суть их критической информации, т. е. выкапываем ядро, и в этом случае мы определяем содержание текста, которое воплощено в тексте, имеющем внутренний психологический аспект.

Для людей, входящих в каждую возрастную группу, используются разные слова. Следует учитывать силу слов. Важно использовать способы общения в зависимости от особенностей личности человека. Роль общения в формировании у человека умений, знаний, умений неопределима. Простым навыкам («сидеть прямо, пить чай, мыть руки, идти к себе, здороваться») также обучают посредством общения.

А.А. Педагогическое общение, по определению Леонтьева, — это «...учитель, создающий наилучшие условия для развития мотивации ученика и творческого характера учебной деятельности, правильного формирования личности ученика (и в более широком смысле — студенческого коллектива). учителя) находится в контакте со школьниками в ходе учебного процесса. Обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения (в частности, предотвращает возникновение «психологического барьера»). Обеспечивает и позволяет максимально использовать личностные особенности учителя в образовательном процессе».⁷

А.А. Педагогическое общение, по определению Леонтьева, — это «...учитель, создающий наилучшие условия для развития мотивации ученика и творческого характера учебной деятельности, правильного формирования личности ученика (и в более широком смысле — студенческого коллектива). учителя) находится в контакте со школьниками в ходе учебного процесса. Обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения (в частности, предотвращает возникновение «психологического барьера»). Обеспечивает и позволяет максимально использовать личностные особенности учителя в образовательном процессе».⁸

⁶ Мелибрда, Э. Я – Ты – Мы: Психологические возможности улучшения общения : пер. с польск. / Э. в Мелибру . - М.: Прогресс, 1986. - 256 с.

⁷ А.А. Леонтьев Педагогическое общение. М.; Нальчик, 1996, стр. 20.

⁸ А.А. Леонтьев Педагогическое общение. М.; Нальчик, 1996, стр. 20.

В.А. Слостенин считает, что общение в педагогическом процессе является средством решения образовательных задач; социально-психологическая поддержка в ходе образовательного процесса; это метод организации отношений педагога с молодежью, определяющий успех преподавания и обучения. С этой точки зрения содержание профессионально-педагогического общения включает в себя:

- обмен информацией;
- оказание образовательного воздействия;
- организация отношений с использованием средств коммуникативной коммуникации⁹

Преподаватель ожидает от учеников уважения и внимания в процессе общения с ними. Студенты также требуют уважения и доверия от своих учителей. Это считается эффективным способом педагогического воздействия, и опытные педагоги организуют общение, исходя из самооценки ребенка, и таким образом осуществляют взаимное общение.¹⁰

Педагогическое общение – это многостороннее состояние развития связей между будущими учителями и учащимися, возникающее из потребностей совместной деятельности. Общение (отношения) выражается в обмене информацией между участниками. При этом учитывается коммуникативный аспект взаимоотношений. Вступая в человеческие отношения, они в первую очередь обращаются к языку.

Изучение взаимосвязи методов, правил и приемов общения в педагогической деятельности станет основой правильного выбора метода педагогического общения у будущих учителей.¹¹

профессиональные ¹²взаимоотношения между преподавателем и учениками во время урока, которые создают комфортное психологическое состояние и создают хороший психологический климат в их послеклассной деятельности. Содержание и формы педагогического общения сравнительно строго регламентированы, четко определены ролевые позиции его участников.

В.А. Кан-Калик определяет педагогическое общение как «систему приемов и методов, которые представляют собой реализацию целей и задач педагогического

⁹ В. А. Слостенин и другие. Педагогика: учебник, учебное пособие. М.: Академия, 2002. Страницы 559-560

¹⁰ Кан-Калик «Учитель по педагогическому общению: книга для учителей» 1987г.

¹¹ Кан-Калик «Учитель по педагогическому общению: книга для учителей» 1987г. Страница 59

¹²А. Халиков «Педагогическое мастерство» Ташкент «ЭКОНОМИКА-ФИНАНСЫ» 2011, стр. 118

процесса, и управляют организацией социально-психологического взаимодействия между педагогами и обучающимися¹³».

Сегодня в Законе Республики Узбекистан «Об образовании» важно не ограничиваться мотивами выбора профессии, подготовки к профессии, профессиональной компетентности и профессиональных навыков, а формировать профессиональную культуру в личной деятельности будущих педагогов.

В нашей стране в разные эпохи проводилось множество научных исследований, посвященных конкретным этнопсихологическим особенностям, способностям, качествам представителей педагогической профессии, способам труда, способам реализации секретов педагогического мастерства, культуре межличностного общения. .

Педагогическое общение является незаменимым качеством педагогической деятельности. Это метод профессионального общения в образовательном процессе, при котором преподаватели и учащиеся обмениваются информацией и оказывают воспитательное воздействие на учащихся. Оно рассматривается как основа формирования двустороннего общения, служит взаимному уважению и доверию. Преподаватель ожидает уважения от учеников в процессе общения с ними. Студенты также требуют уважения и доверия от учителя. Это полезный способ педагогического воздействия, квалифицированные педагоги организуют отношения, исходя из самооценки ребенка, и таким образом осуществляют взаимоотношения.¹⁴

Педагогическое общение – это профессиональные взаимоотношения между учителем и учащимися во время урока и после урока, дающие возможность создать подходящую для него психологическую среду и создать положительное психическое состояние.¹⁵

Если рассматривать педагогическое общение, то оно представляет собой уникальную по своей структуре форму творчества педагога. Хотя в своих научных работах педагоги описали множество описаний общения учителя с учениками, общение – это, прежде всего, личностно-психологическая особенность учителя.

Стоит сказать, что общение со студентами в педагогическом процессе будущего преподавателя, обучающегося в высших учебных заведениях, имеет важное образовательное и воспитательное значение.

¹³ Кан-Калик «Учитель по педагогическому общению: книга для учителей» 1987г. Страница 3

¹⁴М. МАКСУДОВА «ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ» Учебное пособие ТАШКЕНТ «ТУРОН-ИКБОЛ» 2006г.

Библиотека www.ziyouz.com стр. 57

¹⁵ А. Холиков Педагогические навыки Изучать руководство Ташкент «ЭКОНОМИЧНО-ФИНАНСОВЫЙ А» 2010 www.ziyouz.com библиотека стр . 118

Это требует повышения его духовного содержания в целостной системе педагогического общения, и с этой точки зрения педагогическое общение направлено на формирование нравственных основ воспитания.

Использовал книги список :

1. Ravshanovna, X. S. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131-139.
2. Ravshanovna, X. S. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131-139.
3. Khalilova, S. (2022). PHILOSOPHICAL ASPECTS OF GLOBALIZATION. *Gospodarka i Innowacje.*, 28, 6-11.
4. Ravshanovna, X. S. (2023). Bo 'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo 'lash metodlari. *Journal of Universal Science Research*, 1(9), 223-234.
5. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
6. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 116-122.
7. Ravshanovna, X. S. (2023). Globallashuv sharoitida o 'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shakllantirishda muloqot uslublarning ahamiyati. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 100-106.
8. Ravshnovna, K. S. (2023). THE ROLE OF THE CULTURE OF COMMUNICATION IN MODERN EDUCATION AND EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 356-361.
9. Ravshanovna, X. S. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O 'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Лучший инноватор в области науки*, 1(1), 814-819.
10. Ravshanovna, X. S. (2023). O'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o'zlashtirish jarayoniga ta'siri va ahamiyati. *Journal of Universal Science Research*, 1(10), 803-816.
11. Mustafoyev K., & Muxamedjanov , . M. (2022). ZANJIRSIMON BAXYAQATORLI YO'RMAB TIKISH MASHINALARIDAGI CHALISHTIRGICH MEKANIZMLARI. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 398-402. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/4707>
12. Mustafoyev Komiljon Ixom o'g'li. (2023). New Construction of the Looper Mechanism. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 255-257. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/1488>
13. Mustafoyev , K. . (2023). LOOPER MECHANISM OF THE SEWING MACHINE. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(4), 16-18. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/11848>
14. Ixom o'g'li, M. K. (2023). IMPROVEMENT OF THE LOOPER MECHANISM OF THE SEWING MACHINES. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

15. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2024). The teacher's views on the technologies for the development of pedagogical communication methods. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(2), 368–376.
16. Sobirovna, S. Y. (2024). AESTHETIC EDUCATION AS A TOOL TO LEAD CHILDREN TO PERFECTION. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(2), 354-367.
17. Yulduz, S. (2024). Estetik tarbiya bolalarni komillikka yetaklovchi vosita sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 95-106.
18. Isomova, FATQ (2022). THE IMPORTANCE OF SPEECH DEVELOPMENT ACTIVITIES IN PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 947-949.
19. G'aniyevna, P. R. F. (2022, June). МАКТАБГА ТАЙЙОРЛОВ ГУРУHLARI UCHUN SAVODXONLIKKA O'RGATISH MASHG'ULOTLARIDA, A'HARF-TOVUSHINI O'RGATISH METODIKASI. In E Conference Zone (pp. 38-41).
20. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O 'YINLAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 484-486.
21. Oktam's, S. M. (2023). Methods and Tools of Speech Development of Small Group Children in Preschool Education Organization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 104-108.
22. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). Speech grow up in training using interactive methods. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 357-360.
23. Ruziyeva, M. Y., & Aslonova, S. S. (2021). Theoretical and Practical Foundations of Teaching Folklore In Primary School. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
24. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
25. Yoqubovna, R. M. (2017). Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(1), 54-68.
26. Akbarovna, I. S. (2023). RESEARCH METHODS OF YOUTH PSYCHOLOGY. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
27. Ikromova Sitora Akbarovna. (2023). NEUROPHYSIOLOGY BASIS OF HORMONES. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 68–77.
28. Akbarovna, I. S. (2023). Formation of Ideological Immunity to Destructive Information in Adolescents. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 119-122.
29. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE UNCONSCIOUS TO STUDENTS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 107-114.
30. Maxmudova, N. (2018). THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE INNOVATIVE TRAINING PROCESS. *Экономика и социум*, (3 (46)), 34-36.
31. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
32. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.